

ME'ROJ VOQEASINING OYATI KARIMALARDA BAYON ETILISHI

Rasulov Boboravshan

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili
va adabiyoti universiteti tayanch doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15167809>

Annotatsiya

Ushbu maqolada g'azal mulkining sultoni Alisher Navoiy hazratlarining komil inson tarbiyasidagi qarashlari, "Xamsa" dostonlari muqaddimasidagi na'tlar, Me'roj va Isro voqealarining Alisher Navoiy "Xamsa"sidagi talqinlariga e'tibor qaratiladi. Jumladan, Me'roj kechasi ta'rifi Qur'oni karim oyatlari, hadisi shariflar hamda tarixiy voqealar vositasida bayon etiladi va mumtoz adabiyotdagi o'rni alohida urg'u qaratilgan.

Kalit so'zlar: Me'roj, isro, xamsa, doston, oyat, hadis, basmala, hamd, munojot, komil inson, na't, farishta, Buroq.

Istiqlol davrida Alisher Navoiy hazratlarining ijodiga yondashuvlar ahamiyati yanada ortdi. Alisher Navoiy hazratlarining dunyoqarashi, fikri, nuqtayi nazari, olam va odam, dunyo va oxirat haqidagi asarlaridagi baytlari bugungi kunda ham qadrini yo'qotmagan. Milliy ma'naviyatimizni ushbu ulug' mutafakkir asarlarisiz tasavvur qilishimiz mumkin emas.

Navoiy o'z davrining farzandi bo'lib, uning tafakkuri ham o'sha davrning mahsuli. XV asr musulmon xalqlari esa islom ta'limoti sifatida unga suyanar edi. Shoirning dunyoqarashini ham islom va tasavvuf falsafasidan ayri tasavvur qilish mumkin emas. Binobarin: "Tasavvuf Sharq xalqlar falsafasi va madaniyatining buyuk yutuqlaridan biri bo'lib, u g'oyat chuqur ilmiy-amaliy, diniy-falsafiy, ijtimoiy-siyosiy va axloqiy-ma'naviy ta'limot ekanligi bilan bashariyat tarixida yuksak mavqe egallaydi".

Jahon matnshunosligida qo'lyozma manbalar, matn tarixi va talqini, matn tabdili kabi masalalar dolzarb muammolardan biri sifatida tadqiq etib kelinmoqda. Chunki qo'lyozma manbalarni o'rganish har bir davr va turli xalqlar adabiyotshunosligi uchun yangidan-yangi ilmiy xulosalarga kelish imkonini beradi. Qo'lyozma asarlarni o'rganmasdan turib badiiy adabiyot materialining adabiy-estetik va ilmiy qimmatini haqqoniy baholab bo'lmasligi qo'lyozma manbalarni, matn tarixi va talqinini tadqiq qilish zaruratini kun tartibiga qo'yadi. Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi buyuk ajdodlarimiz merosini ana shu jihatdan o'rganish ishimizni belgilovchi dolzarb xususiyatlar hisoblanadi.

Nafaqat turkiy adabiyot balki jahon abiyotining eng sara gultojlaridan biri bo'lgan "Xamsa" dostoni badiiy jilosi bilan necha asrki o'quvchilarni o'ziga

shaydo qilib keladi. Asar muallifi, mumtoz sharq adabiyotining yirik vakili Alisher Navoiy hazratlari o'zining bu dostini bilan turkiy olam manaviyatini ko'tarishga mislsiz xizmat qildi. Mustamlaka asoratidan qutulib, jahon hamjamiyatida mustaqil davlat sifatida o'z o'rniga ega bo'layotgan xalqimiz, avvalo, Alisher Navoiy va uning singari buyuk mutafakkirlarning beqiyos badiiy va ma'naviy merosiga tayanishi, uning mazmun-mohiyatini chuqur anglab, keng targ'ib etishi zarur. Ushbu vazifani xalqaro poetik mezonlar asosida muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun Navoiy ijodini ijtimoiy-falsafiy, diniy-ma'rifiy, adabiy-estetik va ilmiy-nazariy jihatdan keng ko'lamda tadqiq qilish talab etiladi Xususan, Alisher Navoiyning "Xamsa" asarini xronotop poetikasi nuqtayi nazaridan hamda umumbashariy badiiy tafakkur kontekstida tahlil qilish zamonaviy ilmiy tadqiqotlar uchun dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Mumtoz adabiyotimizda payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam hayoti va faoliyati bilan bog'liq hodisalar katta o'rinni egallaydi. Xususan, u kishiga mo'jiza tarzida ikrom qilingan Isro va Me'roj hodisasi Sharq musulmon adabiyotida alohida ahamiyat kasb etadi. Mumtoz adabiyotimizda payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam hayoti va faoliyati bilan bog'liq hodisalar katta o'rinni egallaydi. Xususan, u kishiga mo'jiza tarzida ikrom qilingan Isro va Me'roj hodisasi Sharq musulmon adabiyotida alohida ahamiyat kasb etadi

Ma'lumki, mumtoz sharq adabiyotini Qur'oni karim va hadisi shariflarsiz tasavvur qilish qiyin. Boshqa ko'plab asarlar singari bu dostonning ham nat qismida payg'ambarimiz Muhammad sollohu alayhi va sallam vasflari xususan, meroj xodisalari keng va juda yuksak badiiyat bilan bayon qilingan. Meroj voqeasi diniy xodisa bo'lganligi sababli avvalo Quroni karim va Hadisi shariflarda uning yoritilishiga biroz to'xtalib o'tsak. Ulamolar quron karimda Meroj voqeasiga doir oyatlar ikki o'rinda zikr qilishgan deyishadi. bular: Isro surasining birinchi oyati hamda Najm surasining yettinchi- o'n sakkinchi oyatlari

isro va meroj voqealarining qurani karim oyatlarida yoritilishi va u oyatlarida kelgan ma'lumotlar

Quroni Karimning o'n yettinchi surasi Isro deb nomlanadi. Isro va meroj voqealari doimi birga zikr qilinishi va bir vaqtda bo'lganligi jihatidan ahamiyatli.

Pok parvardigor bir kecha, o'z bandasi (Muhammad alayhis-salom)ni - unga oyat -mo'jialarimizdan ko'rsatish uchun (Makkadagi) Masjid-al-Haromdan biz atrofni barokotli qilib qo'ygan(Quddusdagi) Masjid- al- Aqsoga sayr qildirdi. Darxaqiqat, u eshituvchi va ko'ruvchidir .

Ma'lumki musulmonlar avval boshda namozlarini quddusdagi masjidul aqsoga qarab o'qirdilar. bu Xolat Payg'ambarimiz sollollohu alayhi vasallam madinaga ko'chganlaridan keyin ham biro davom etgan keyinchalik favalli vajhaka shatrol masjidul harom oyati bilan baytul haromga qarab o'qishni boshladilar demak quddusdagi masjidul aqso musulmonlarning ilk qiblasai bo'lganlik jihatidan ham o'ta etiborli. bu Borada Islom tarixiga doir mashxur Tarixi muhammadiya deb Nomlangan kitob yogan bobomiz Alixonto'ra sog'unuy shunday keltiradilar:

Endi bilmak kerakkim Payg'ambarimining bir kechada masjidi Haromdan chiqib masjidi Aqsoga kelganlari Quron oyati bilan sobitdur. Bunga iymon keltirmak mo'minlarga farzdur. payg'ambarimiz ham makkada turgan paytlarida Makkada turgan vaqtlarida o'qigan Namozlarini Masjidi Aqsoga qarab o'qir edilar Qachon madinaga hijrat qilib borib o'n sakkiz oy otgandan songra qibla yo'rtaldi (o'rin almashtirildi. mana bu oyat ochiq mazmunicha Payg'ambarimiz kechaning bir qismida makka shaxridagi masjidi haromdan chiqib quddus shaxridagi Masjidi aqsoga kelganlari anlanadi. Endi bu oyat shu masalada qat'iy dalil bo'lganlikdan isroga inkor yani masjidi aqsoga kelish inkori imonga muxolifdur. Ammo meroj deb masjidi aqsodin Osmon olamiga chiqqanlariga aytilur bu esa hadis bilan sobit bo'lgan masaladur. Bu haqdagi hadislar mutavotir, yani shaksiz hadislar. aytilur mazmunicha shuningek Najm surasining yettinchi o'n sakkizinchi oyatlarida ham me'roj voqealari bayoni keltiriladi.

7. Bas, u (avval) yuksak ufqda (ko'rinib), tik turdi.

8. So'ngra yaqinlashib, pastladi.

9. Bas, (Muhammad alayhis-salomga) ikki kamon oralig'ida yo (undan-da) yaqinroq bo'lib;

10. (Alloh) o'z bandasiga (Muhammad alayhis-salomga)ga tushurgan vahiyini keltirdi.

11. (Payg'ambarning) ko'ngli ko'rgan narsasini inkor etmadi.

12. Endi sizlar (ey mushriklar, payg'ambar o'z ko'zi bilan) ko'rib turgan narsani ustida u bilan tortishashurmisizlar?!

13-14. Darvoqe, (Muhammad alayhis-salom Jabroil farishtani o'zining asliy suratida) ikkinchi bor jannat chetidagi Nilufar oldida ko'rdi

Bu ko'rish Payg'ambar alayhis-salom Jabroil farishta bilan birga me'rojda ko'tarilganlarida ro'y bergan edi. Endi quyidagi oyatlarda Rosullulloh alayhis-salomning o'sha me'rojda ko'rgan guvoh bo'lgan manzaralari tasvirlanadi.

15. (Taqvodor zotlarga va'da qilingan) Jannati ma'vo ham o'sha (Nilufar)ning Oldidadir.

16. O'shanda Nilufarni o'ragan narsa (ya'ni,Olloh taoloning Fayzi ilohiysi) o'rab olgan edi.

17-18 (Payg'ambarning) ko'zi (ong so'lga) og'gani ham yo'q, o'z haddidan oshgani ham yo'q. Darhaqiqat, u (o'sha soatda) Parvardigorining buyuk oyatlarini (ya'ni U zotning qudrati Ilohiysiga dalolat qiladigan juda ko'p alomatlarini), ko'rdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alouddin Mansur. "Qur'oni Karim ma'nolari va uning tarjimasi". – T.: Cho'lpon, 1992. – 195 b.
2. Abu Ali ibn Sino. «Ar-risolatul me'rojiyya» (arab tilida). 129-b.
3. Alisher Navoiy. «Hayrat ul-abror». – T.: Fan, 1991. – 390 b.
4. Vohidov R. "Alisher Navoiy va Ilohiyat". – Buxoro, 1994. – 91 b.
5. Navoiy Alisher. «Mukammal asarlar to'plami». 20 tomlik. 7-tom. «Hayratul abror». – T.: Fan, 1991. 48-b.
6. "Hidoyat" jurnali. 2012-yil. 1-son. 18-bet.
7. Alixonto'ra Sog'uniy «Tarixi Muhammadiy» Movarounnahr 2017-712-b

